

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: РИСКИ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Глобальное изменение климата стало одной из самых насущных экологических проблем, к решению которой приковано внимание человечества. Поворотным моментом в роли центральных банков в борьбе с изменением климата стали конкретные риски изменения климата для денежно-кредитной политики. В связи с этим центральным банкам приходится брать на себя обязательства по борьбе с рисками, связанными с изменением климата. В 2017 году центральные банки и надзорные органы создали соответствующую платформу сотрудничества – Сеть экологизации финансовой системы (NGFS) [1].

В 2021 году деятельность денежно-кредитной политики ЦБ РФ по борьбе с изменением климата наконец-то оказалась в центре внимания. Инструменты ЦБ РФ или любого другого центрального банка до этого не были предназначены для противодействия рискам, связанным с изменением климата. Поэтому для анализа климатических рисков, у ЦБ РФ и у других центральных банков пока нет ни опыта, ни данных, ни инструментов.

Физические потери и необходимость трансформации будут преобразовывать целые отрасли, что, в свою очередь, окажет огромное влияние на стабильность финансового сектора. Под финансовой стабильностью в данном контексте понимается состояние, при котором финансовая система способна противостоять финансовым шокам и дисбалансам, сохраняя при этом способность эффективно распределять капитал. Так, изменение климата может нести в финансовый сектор различные риски, которые можно разделить на четыре группы: физические, трансформационные, компенсационные и операционные риски [2].

Физические риски относятся к прямому воздействию изменения климата, в основном экстремальных погодных явлений, на конкретный тип активов. Ураганы, наводнения, проливные дожди или снегопады могут привести к конкретному ущербу недвижимому имуществу (зданиям, производственным объектам) или физической инфраструктуре. Этот тип ущерба оказывает прямое влияние на экономику, вызывая финансовые потери, которые напрямую затрагивают владельцев этих активов или страховщиков. Если экстремальные погодные явления происходят регулярно, такой ущерб увеличивает затраты инвесторов. В конечном итоге эти риски могут привести к снижению стоимости определенных групп активов, таких как недвижимость в местах, особенно сильно

пострадавших от таких погодных явлений. Издержки экстремальных погодных явлений уже серьезны: в 2021 году стихийные бедствия причинили ущерб на общую сумму более 170 миллиардов долларов США во всем мире, что отражает растущую тенденцию [3].

Вторая группа рисков, которая считается одной из двух наиболее важных наряду с физическими, трансформационные риски. Они касаются процесса преобразования бизнес-моделей с высокими выбросами CO₂ в климатически нейтральные. Как правило, такое изменение связано со значительными затратами, которые влияют на стоимость соответствующей компании. Подсчитано, что около 30% банковских портфелей составляют компании с высоким уровнем выбросов CO₂ (относительно их доходов), что подвергает финансовый сектор непосредственному риску перехода.

Стоимость превращения экономики в климатически нейтральную будет существенной: она может стоить до 3,5 трлн руб. в год. Эта сумма могла образоваться в результате политического решения замедлить переход экономики к климатической нейтральности, поскольку это могло привести к резкому падению стоимости некоторых активов. Задержка перехода к экономике с низким уровнем выбросов CO₂ может потребовать быстрых неструктурированных изменений, рост которых может стоить дороже. Кроме того, преобладающий «зеленый» нарратив может привести к возникновению спекулятивных пузырей на некоторых активах, риски которых точно не определены из-за отсутствия регуляторной базы [4].

Физические и трансформационные риски чаще всего оказывают наибольшее влияние на стабильность финансового сектора. Поэтому они также находятся в центре внимания ЦБ РФ. Кроме того, они взаимосвязаны: снижение рисков трансформации, например, за счет интенсивных усилий по переходу к экономике с низким уровнем выброса CO₂, может помочь снизить физические риски в будущем.

Третьей группой рисков изменения климата для финансовой системы России являются компенсационные риски (риски ответственности). В связи с ущербом, причиненным изменением климата, третьи лица могут предъявлять требования о компенсации к компаниям, бизнес-модели которых, оказывают негативное влияние на климат. Это может сделать компанию намного более дорогой в управлении, например, из-за более высоких затрат на страхование или привлечение капитала. Затраты, связанные с изменением климата, будут особенно ощутимы для страховых компаний. Таким образом считаем необходимым учитывать риски, связанные с климатом, при расчете подверженности страховщиков рискам.

Операционные риски являются четвертой группой рисков финансовой системы России, непосредственно связанных с последствиями изменения климата. Они возникают, когда экстремальные погодные явления, такие как наводнения, ставят под угрозу функциональность финансовой инфраструктуры, например использование ИТ-серверов.

Инструменты ЦБ РФ, которые могли бы наиболее эффективно поддерживать «зеленые» цели, включает покупку активов и введение климатической политики. Конкретно они могли бы способствовать большей декарбонизации баланса ЦБ РФ. Кроме того, коммуникация между ЦБ РФ и участниками рынка может сыграть центральную роль в экологизации финансового сектора, а именно, когда ЦБ РФ предоставляет открытую и регулярную информацию о рисках изменения климата для финансового сектора.

Исследования в области климатической политики также являются важным инструментом, включая внедрение новых макроэкономических моделей для анализа рисков, наполнение баз данных и соответствующие стресс-тесты. Наконец, важно не пренебрегать наблюдением за динамикой изменений, когда эти инструменты используются в связи с новым планом действий ЦБ РФ по включению аспектов защиты климата в денежно-кредитную политику.

В связи с четко поставленной перед ЦБ РФ задачей обеспечения ценовой стабильности вполне естественно, что последствия изменения климата должны учитываться в его мерах и мерах финансовой системы страны. Это не переориентация денежно-кредитной политики, а скорее дополнение к целям ЦБ РФ, поскольку условия, в которых функционирует глобальная экономика, меняются. В этом контексте климатическая проблема, цифровые валюты и риск кибератак являются факторами, которые необходимо учитывать, если ЦБ РФ желает эффективно выполнять свои задачи. Кроме того, изменение климата может оказать прямое негативное влияние на передачу денежно-кредитной политики, что также может помешать достижению основной цели ЦБ РФ по обеспечению ценовой стабильности.

Таким образом, единственным каналом политического контроля над финансовой системой России является так называемый монетарный диалог с властями страны. Некоторые экономисты предлагают закрепить демократический контроль над учреждением, разработав формальный процесс, в котором будут участвовать как Совет, так и Государственная дума. Это могло бы установить приоритеты ЦБ РФ в поддержку общей экономической политики России. ЦБ РФ должен иметь возможность самостоятельно определять свой курс, основываясь на качественном анализе вышеупомянутых климатических рисков, институциональной независимости и способности достигать консенсуса для развития финансовой системы страны.

Список использованной литературы:

1. Мамий Е. А., Тепина В. А. Инвестиционная безопасность России в условиях глобализации. В сборнике: Бизнес, экономика и менеджмент: теоретические и инновационные подходы в научных исследованиях и практические разработки. 2020. С. 118–122.

2. Митрова Т., Хохлов А. Глобальная климатическая угроза и экономика России: в поисках особого пути. Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО. МГЭИК, 2019.

3. Прищепо К. С. Влияние глобального потепления на экономику Российской Федерации // Инновационное развитие экономики: российский и зарубежный опыт. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак, 2021. С. 97–100.

4. Хуторова Н. А. Современные тренды развития "зеленой" экономики в России. Лесные экосистемы в условиях изменения климата: биологическая продуктивность и дистанционный мониторинг. Международный сборник научных статей. Отв. ред. Э. А. Курбанов. 2018. С. 47–59.